

DE LA LITTÉRATIE STATISTIQUE À LA LITTÉRATIE DES DONNÉES EN ADMINISTRATION SCOLAIRE : CONCEPTUALISER UNE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE DES DIRECTIONS D'ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC*

Mankponse Augustin GNANGUENON¹, Judicaël ALLADATIN²

DOI: 10.5281/zenodo.21058593

Résumé

Dans un contexte où les politiques de reddition de comptes exigent des directions d'établissement scolaire qu'elles pilotent leur école à partir de données mesurables, la littératie statistique (LS) s'impose comme une compétence professionnelle centrale. Cette synthèse de littérature examine la façon dont la LS est conceptualisée dans la recherche en sciences de l'éducation et en administration scolaire. En nous appuyant sur un protocole de recension systématique inspiré de PRISMA, nous avons analysé 20 études couvrant la période 1990-2026, retenues pour proposer ou mobiliser une définition explicite de la LS ou de la littératie des données (LD) pour une population adulte ou professionnelle. L'analyse retrace l'évolution de la LS depuis une compétence citoyenne (Wallman, 1993) jusqu'à un construit multidimensionnel professionnel combinant des composantes cognitives, affectives et comportementales (Gal, 2002 ; Friedrich et al., 2024). Une tension conceptuelle persistante entre LS et LD est identifiée et examinée. Le référentiel de Chick et Pierce (2013), conçu spécifiquement pour l'interprétation de données scolaires graphiques, met en évidence l'écart systématique entre LS perçue et LS effective chez les professionnels de l'éducation. Nous proposons une définition opérationnelle intégrative de la littératie statistique des directions, conçue comme une composante centrale de leur littératie des données et de leur capacité à exercer un leadership éclairé dans un contexte québécois de gestion axée sur les résultats.

Mots-clés : *Littératie statistique, Littératie des données, Directions d'école, Leadership fondé sur les données, Administration scolaire.*

*This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. Authors retain the copyright of this article.

¹Doctoral student, Department of Educational Administration and Foundations, Faculty of Education, Université de Montréal, Montréal (Québec), Canada, e-mail address: mankponse.augustin.gnanguenon@umontreal.ca, corresponding author, ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-0086-1922>

²Professor PhD, Department of Educational Administration and Foundations, Faculty of Education, Université de Montréal, Montréal (Québec), Canada, e-mail address: judicael.alladatin@umontreal.ca. ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-7230-9953>

FROM STATISTICAL LITERACY TO DATA LITERACY IN SCHOOL ADMINISTRATION: CONCEPTUALIZING A PROFESSIONAL COMPETENCY FOR SCHOOL PRINCIPALS IN QUEBEC

Abstract

In a context where accountability policies increasingly require school principals to make data-driven decisions, statistical literacy (SL) has become a critical professional competency. This literature review examines how SL is conceptualized in education research and school administration. Drawing on a structured literature review protocol inspired by PRISMA, we analyzed 20 studies covering the period 1990–2026, selected for proposing or mobilizing an explicit definition of SL or data literacy (DL) for adult and professional populations. The analysis traces SL's development from a civic competency (Wallman, 1993) to a multidimensional professional construct combining cognitive, affective, and behavioral components (Gal, 2002; Friedrich et al., 2024). A persistent conceptual tension between SL and DL is identified and examined. The framework of Chick and Pierce (2013), specifically designed for the interpretation of school assessment data, highlights a systematic gap between perceived and actual SL among educational professionals. We propose an integrative operational definition of statistical literacy for school principals, conceived as a core component of their data literacy and of their capacity to exercise informed leadership within the Quebec results-based management framework.

Key words: *Statistical literacy, Data literacy, School principals, Data-informed leadership, School administration.*

1. Introduction

Au cours des deux dernières décennies, les systèmes éducatifs à travers le monde ont connu une transformation profonde marquée par l'adoption croissante de politiques de reddition de comptes. Au Québec, cette tendance s'est formalisée avec la Loi n° 105 (Assemblée nationale du Québec, 2016), qui impose aux directions d'établissement scolaire de piloter leur école à partir de données mesurables. Concrètement, cela se traduit par une utilisation accrue d'indicateurs de performance, de tableaux de bord et de données statistiques dans les processus décisionnels. Comme le souligne Maroy (2021), ce régime de gestion axée sur les résultats (GAR) transforme en profondeur le rôle des directions, en en faisant des gestionnaires de la performance tenus de rendre compte de leurs résultats à partir de données quantifiables.

Dans ce contexte, les données occupent une place centrale dans le leadership scolaire. Toutefois, cette responsabilisation accrue s'accompagne de défis importants : la pression sur la qualité de l'interprétation des résultats et le risque d'usages réducteurs ou biaisés des données (Alladatin et Bergeron, 2024 ; Chick et Pierce, 2013 ; Maroy, 2021). Disposer de données ne garantit pas automatiquement des décisions éclairées. Cette compétence que les politiques éducatives tiennent souvent pour acquise est la littératie statistique (LS).

La recherche internationale démontre que plusieurs directions d'école éprouvent des difficultés significatives à interpréter correctement les statistiques scolaires (Chick et Pierce, 2013 ; Jalal et al., 2023 ; Luo, 2008). Pourtant, comme le souligne Sharma (2017), sans cadre conceptuel clair et stabilisé, tout instrument de mesure est théoriquement invalide. On ne peut pas mesurer rigoureusement ce qui n'est pas d'abord défini avec précision. La question qui guide cette synthèse est donc la suivante : comment la littérature statistique est-elle conceptualisée dans la recherche en administration scolaire ?

La recension s'appuie sur un protocole inspiré de PRISMA, couvrant la période 1990-2026. Les bases de données consultées comprennent ERIC, Scopus, Web of Science et Google Scholar, complétées par la méthode boule de neige à partir des références de Sharma (2017) et Friedrich et al. (2024). Les mots-clés mobilisés en français et en anglais incluent : littérature statistique, littérature des données, pilotage par les données, directions d'école, administration scolaire. Sur 2 014 notices initialement identifiées, 661 doublons ont été retirés, ramenant le corpus à 1 353 notices. De celles-ci, 1 306 ont été exclues au criblage sur la base du titre et du résumé. Les 74 notices restantes ont été évaluées en texte intégral. À cette étape d'éligibilité, des textes ont été écartés en raison de l'absence de définition opérationnelle de la LS ou de la LD, d'une population cible non adulte ou non professionnelle, d'un contexte non éducatif, ou d'une langue autre que le français ou l'anglais. Vingt (20) études ont finalement été retenues, répondant au critère central : proposer ou mobiliser une définition explicite de la LS ou de la littérature des données (LD) pour une population adulte ou professionnelle. La Figure 1 présente le diagramme de flux du processus de sélection des études, inspiré du protocole PRISMA.

Figure 1. Diagramme de flux du processus de sélection des études (inspiré de PRISMA)

Dans le contexte scolaire contemporain, les directions ne sont toutefois pas seulement appelées à lire des statistiques. Elles doivent aussi sélectionner, croiser,

interpréter, communiquer et mobiliser différents types de données dans des situations de pilotage, de reddition de comptes et d'accompagnement pédagogique. Cette évolution du rôle explique l'émergence du concept de littératie des données (LD), dont la relation avec la littératie statistique demeure discutée dans la littérature : construction distincte pour certains (Mandinach et Gummer, 2016 ; Lee et al., 2024), simple version élargie de la LS pour d'autres (Gould, 2017). La présente synthèse part donc de la littératie statistique comme noyau conceptuel fondateur, mais l'examine dans son articulation avec la littératie des données et le leadership scolaire fondé sur les données.

2. Genèse et évolution du concept

2.1. De la compétence citoyenne aux modèles structurants (1951-2004)

La littératie statistique n'est pas un concept récent. Walker (1951) en a proposé la première définition formelle en la décrivant comme « la capacité à communiquer de l'information statistique » (Ziegler et Garfield, 2018, p. 161 ; traduction libre). Wallman (1993) a ensuite élargi cette conceptualisation en intégrant une dimension citoyenne explicite : la LS comme capacité à comprendre et à évaluer de manière critique les informations statistiques dans la vie quotidienne. Moore (1998), dans son discours présidentiel à l'American Statistical Association, est allé encore plus loin en affirmant que la statistique constitue une méthode générale de raisonnement, indispensable pour comprendre les enjeux de société (cité dans Gal, 2002, p. 1). À partir de ce moment, la littératie statistique a été pensée comme une compétence démocratique fondamentale, au même titre que lire et écrire.

Watson (1997 cité dans Gal, 2002, p. 2) a introduit une innovation conceptuelle majeure : la LS n'est pas binaire, elle se développe par niveaux successifs. Cette approche développementale a été considérablement raffinée par Watson et Callingham (2003) dans une étude empirique menée auprès de 3 852 élèves, qui a validé une hiérarchie à six niveaux :

- a. Idiosyncrasique : réponses non pertinentes ou fondées uniquement sur des croyances personnelles ;
- b. Informel : compréhension partielle basée sur des connaissances du quotidien ;
- c. Incohérent : utilisation de notions statistiques de façon incohérente selon le contexte ;
- d. Cohérent non-critique : compréhension correcte, mais sans questionnement critique ;
- e. Critique : capacité à questionner et évaluer l'information statistique ;
- f. Critique-mathématique : niveau le plus élevé, intégrant des raisonnements mathématiques rigoureux dans la critique statistique.

Transposé au contexte professionnel, ce modèle suggère que la posture critique attendue d'un leader scolaire suppose une maîtrise préalable des concepts statistiques de base.

Le modèle le plus influent et le plus cité dans la littérature est sans conteste celui proposé par Gal (2002, 2004). Il dépasse les approches purement cognitives en intégrant explicitement une composante dispositionnelle dans la définition même de la LS.

Tableau 1. Modèle de la littératie statistique de Gal

Éléments de connaissance	Éléments dispositionnels
Compétences en littératie	Croyances et attitudes
Connaissances statistiques	Posture critique
Connaissances mathématiques	
Connaissances contextuelles	
Questions critiques	

Littératie statistique

Source : adapté de Gal (2002, p. 4, traduction libre)

Gal organise les composantes de la LS en deux grands ensembles : les éléments de connaissance (knowledge elements), comprenant cinq bases (les compétences en littératie générale, les connaissances statistiques, les connaissances mathématiques, les connaissances contextuelles et la capacité à formuler des questions critiques) et les éléments dispositionnels (dispositional elements), englobant les attitudes, croyances et la posture critique. Gal insiste également sur la connaissance contextuelle comme irréductible à la connaissance statistique. On ne comprend jamais des données hors sol. Pour un leader scolaire, cette dimension est cruciale, car les données s'inscrivent dans des dynamiques institutionnelles et sociales complexes.

Ben-Zvi et Garfield (2004) ont apporté une clarification conceptuelle décisive en distinguant trois construits souvent confondus dans la littérature : la littératie statistique (comprendre et utiliser les outils de base du langage statistique), le raisonnement statistique (donner sens aux informations statistiques de façon cohérente en mobilisant des processus cognitifs complexes), et la pensée statistique (raisonner comme un statisticien face à de vrais problèmes). Le premier construit constitue l'objet central de la présente synthèse, tout en reconnaissant que dans le rôle d'une direction d'école, les frontières avec les deux autres construits sont perméables.

2.2. Un construit multidimensionnel : trois composantes complémentaires

L'examen de la littérature, synthétisé notamment par Friedrich et al. (2024), permet de dégager une structure tridimensionnelle faisant aujourd'hui l'objet d'un large consensus.

La littératie statistique

Figure 2. Cadre en trois composantes de la littératie statistique, incluant la position des auteurs (Friedrich et al., 2024, p. 4)

La composante cognitive constitue le noyau dur de la LS. Elle regroupe l'ensemble des connaissances et compétences nécessaires pour comprendre les statistiques : les connaissances statistiques et mathématiques, la compréhension des tableaux et des visualisations de données, la capacité à questionner et évaluer des affirmations fondées sur des données, et les compétences en littératie générale. Ces éléments sont largement documentés chez Wallman (1993), Watson (1997) et Watson et Callingham (2003).

La composante affective ou dispositionnelle, introduite par Gal (2002) et souvent négligée dans les approches instrumentales, englobe les attitudes, les croyances à l'égard des statistiques et la posture critique face aux données. Posséder des connaissances statistiques ne suffit pas : encore faut-il être disposé à les mobiliser, à questionner les données et à ne pas les accepter de façon passive.

La composante comportementale, introduite par Gal (2004), est plus saillante dans les travaux récents (Friedrich et al., 2024 ; Gould, 2017 ; Sharma, 2017), concerne l'application concrète de ces compétences : la capacité à communiquer à travers les statistiques, à formuler des hypothèses, à produire des visualisations et à utiliser les données dans l'action décisionnelle. Cette composante marque le déplacement conceptuel du consommateur de données vers le producteur, ce qui constitue l'enjeu central de la tension entre LS et LD.

C'est précisément à ce point que la littératie statistique rencontre la littératie des données : les directions ne sont pas seulement appelées à comprendre des résultats, mais à les transformer en objets de dialogue, de pilotage et de régulation collective.

3. LS vs littératie des données (LD) : une tension terminologique persistante

L'une des tensions conceptuelles les plus persistantes dans la littérature est la difficulté à distinguer clairement la littératie statistique de la littératie des données.

Sharma (2017) recense plus de quinze définitions différentes de la LS, reflétant une diversité d'approches qui complique toute opérationnalisation. Cette pluralité est amplifiée par la montée en puissance du concept de littératie des données, qui a émergé dans les années 2010 dans le sillage de la révolution numérique et des problématiques liées aux données massives (Friedrich et al., 2024).

La figure n°3, tirée de Friedrich et al. (2024), offre une représentation synthétique de ce cadre tridimensionnel de la littératie des données et positionne explicitement les principaux auteurs du champ selon leur contribution à chacune des composantes. Elle illustre de façon particulièrement éclairante la tension conceptuelle entre LS et LD : la composante cognitive, qui regroupe les connaissances statistiques et mathématiques, la compréhension des visualisations et le questionnement critique, correspond quasi intégralement à ce que Wallman (1993), Watson (1997) et Gal (2002) définissent comme la LS. La composante comportementale, en revanche, dépasse clairement le champ de la LS traditionnelle en incluant la collecte de données, la production de visualisations et la communication par les données. Le positionnement de Gould (2017) au centre du triangle n'est pas anodin : il matérialise visuellement sa thèse selon laquelle la LD n'est qu'une version élargie de la LS.

Figure 3. Cadre tridimensionnel de la littératie des données et positionnement des auteurs (Friedrich et al., 2024, p. 5)

La LS, telle que conceptualisée par Gal (2002) et Watson et Callingham (2003), est orientée vers la réception critique des données produites par d'autres. Elle met l'accent sur la capacité du sujet à lire, interpréter et évaluer des messages statistiques circulant dans l'espace public. Le statistiquement compétent est avant tout un consommateur critique de l'information statistique. La LD, telle que conceptualisée par Mandinach et Gummer (2016) et par les travaux issus du mouvement de la prise de décision fondée sur les données (DDDM), est davantage orientée vers l'action professionnelle et la production de connaissances à partir des

données. La personne statistiquement compétente des données est un praticien réflexif qui utilise les données pour améliorer sa pratique professionnelle.

Gould (2017), dans son article provocateur *Data Literacy is Statistical Literacy*, conteste directement cette distinction. Pour lui, la LD n'est pas un construit nouveau, mais simplement une version actualisée de la LS, rendue nécessaire par l'émergence du big data et des nouvelles technologies de traitement des données. Dans le contexte des directions d'école, cette logique est particulièrement parlante : évaluer des résultats scolaires suppose non seulement de comprendre comment les données ont été produites et analysées, mais aussi de saisir le contexte organisationnel et pédagogique qui leur donne sens.

Cette position intégrative est cependant contestée. Ziegler et Garfield (2018), en développant le BLIS (Basic Literacy In Statistics) pour des étudiants en introduction à la statistique, adoptent une définition restreinte de la LS centrée sur la lecture et la communication, même lorsque leur outil couvre des contenus allant de la production de données jusqu'à l'inférence statistique, illustrant que l'équivalence posée par Gould est difficile à maintenir dès qu'on tente de mesurer la compétence. Lee et al. (2024), dans leur revue systématique sur la LD des directions scolaires, présentent la LD comme un construit distinct, centré sur l'utilisation professionnelle des données. Leur cadre conceptuel, qui identifie 63 indicateurs organisés en sept dimensions, reflète une conception de la LD comme compétence d'action plutôt que de réception. Mandinach et Schildkamp (2021) précisent en outre que la LS constitue une condition nécessaire, mais non suffisante de la prise de décision fondée sur les données (DDDM). Cette dernière implique également des compétences relationnelles et contextuelles dépassant le cadre strictement statistique.

Dans cette perspective, nous ne retenons ni une séparation stricte ni une équivalence complète entre LS et LD. Nous considérons plutôt la LS comme une composante fondamentale de la LD professionnelle des directions, nécessaire à l'interprétation rigoureuse des données, mais insuffisante pour couvrir l'ensemble des compétences de mobilisation, de communication, d'éthique et de décision.

4. La littératie statistique en contexte scolaire

4.1. Le cadre de Chick et Pierce (2013) : une LS professionnelle scolaire

La transition du citoyen vers le professionnel trouve son expression la plus directement pertinente pour la présente recherche dans le référentiel proposé par Chick et Pierce (2013). Ces auteurs montrent que les cadres classiques de la LS comme ceux de Watson ou de Gal, sont peu adaptés à l'analyse des compétences requises pour interpréter des données réelles de milieu de travail, notamment en contexte scolaire. Ils proposent alors un cadre de littératie statistique professionnelle structuré autour de trois niveaux techniques d'interprétation des données scolaires.

Figure 4. Framework for Professional Statistical Literacy (Chick et Pierce, 2013, p. 4)

Le premier niveau, celui de la lecture des valeurs directement visibles (*Reading Values*), correspond à la lecture des informations directement visibles : valeurs ponctuelles, axes, titres, légendes. C'est le niveau de base, indispensable, mais insuffisant. Le deuxième niveau, comparaison des valeurs (*Comparing Values*), implique la comparaison de valeurs, l'identification de tendances et de différences entre groupes. Le troisième niveau, analyse de l'ensemble des données (*Analysing the Data Set*), mobilise des outils statistiques pour interpréter l'ensemble des données, tenir compte de l'incertitude, de la taille d'échantillon et de la significativité statistique. Ces trois niveaux sont systématiquement traversés par deux dimensions contextuelles : le contexte professionnel (connaissances générales du domaine éducatif) et le contexte local (caractéristiques spécifiques de l'établissement). Chick et Pierce soulignent que les compétences techniques seules sont insuffisantes pour une interprétation complète des données scolaires : la connaissance du contexte est irréductible.

Les résultats empiriques associés à ce cadre sont particulièrement préoccupants. Dans une enquête menée auprès de plus de 700 enseignants, la grande majorité affirmait pouvoir interpréter adéquatement les données scolaires, alors que les items mesurant effectivement les compétences statistiques n'étaient répondus correctement que par très peu d'entre eux (Chick et Pierce, 2013). Ce constat met en évidence l'écart systématique entre LS perçue et LS effective, et démontre qu'une littératie statistique insuffisante ne produit pas seulement de l'incompréhension ; elle augmente le risque de décisions mal fondées ou d'interprétations réductrices. Cette conclusion est d'une portée directe pour les directions d'école qui doivent piloter leur établissement à partir de données statistiques dans un système de gestion axée sur les résultats.

4.2. La LS comme condition du leadership fondé sur les données

Au-delà de la compétence individuelle, la LS d'une direction constitue l'une des conditions de possibilité d'une culture de données à l'échelle de l'établissement. Cette dimension organisationnelle est au cœur des travaux contemporains sur le leadership scolaire fondé sur les données. Schildkamp (2019) propose un modèle itératif de l'utilisation des données pour l'amélioration scolaire articulé autour de cinq

étapes : la définition d'objectifs, la collecte de données, la construction de sens (sense-making), les actions d'amélioration et l'évaluation des résultats. Or, la phase centrale de construction de sens mobilise directement la LS : sans cette compétence, les données ne peuvent éclairer l'action. Sans interprétation rigoureuse, les données risquent d'être utilisées de façon purement instrumentale ou rhétorique, pour justifier des décisions déjà prises plutôt que pour les éclairer.

Ce constat rejoint les travaux de Bowers (2017), qui souligne que les programmes de préparation au leadership éducatif doivent développer une LS robuste chez les futurs directeurs pour soutenir une culture décisionnelle fondée sur les données. Lee et al. (2024) confirment cette orientation dans leur revue systématique : plusieurs des sept dimensions de leur cadre conceptuel de la LD des directions notamment l'évaluation et l'amélioration de l'école (D4), les pratiques de leadership éclairées (D5), l'orientation de l'enseignement-apprentissage (D6) et la communication avec les parties prenantes (D7), reposent implicitement sur la capacité à interpréter de façon rigoureuse les données statistiques. La LS n'est donc pas une compétence parmi d'autres dans le répertoire d'un directeur : elle est la condition cognitive nécessaire, sinon suffisante, du leadership par les données.

5. Définition opérationnelle

Sur la base de cette synthèse, nous proposons de définir la littératie statistique des directions d'établissement scolaire comme une compétence professionnelle multidimensionnelle (cognitive, affective et comportementale) qui leur permet de comprendre, interpréter, évaluer de manière critique et mobiliser des données statistiques dans des situations de pilotage scolaire, de reddition de comptes, d'accompagnement pédagogique et de communication avec les acteurs de l'établissement. Elle constitue une composante centrale, mais non exclusive, de la littératie des données nécessaires à l'exercice d'un leadership éducatif éclairé.

Cette définition s'ancre explicitement dans plusieurs cadres théoriques complémentaires. Elle reprend la dimension cognitive et dispositionnelle du modèle de Gal (2002), la dimension hiérarchique et développementale de Watson et Callingham (2003), ainsi que l'apport de Chick et Pierce (2013) sur la LS professionnelle. Elle intègre également, de manière circonscrite, la composante comportementale mise en évidence par Friedrich et al. (2024) et la perspective organisationnelle propre à Mandinach et Schildkamp (2021) et Lee et al. (2024). La définition retenue est donc intégrative : elle dépasse la LS citoyenne orientée vers la réception critique pour englober la LS professionnelle orientée vers l'action décisionnelle, tout en maintenant la distinction conceptuelle avec la LD au sens large.

6. Conclusion

La présente synthèse de littérature avait pour objectif de cartographier l'état des connaissances sur la littératie statistique en vue de fonder théoriquement une recherche portant sur les directions d'école québécoises. Trois constats majeurs se dégagent.

Premièrement, la LS est un construit multidimensionnel et hiérarchique. Depuis Wallman (1993) jusqu'à Friedrich et al. (2024), la littérature démontre que la LS mobilise des bases cognitives multiples, des dispositions et des compétences

comportementales. Sa structure est hiérarchique et développementale : longtemps orientée vers la réception critique, elle est désormais reconnue aussi comme une compétence d'action professionnelle.

Deuxièmement, la LS professionnelle des directions est insuffisamment développée. Chick et Pierce (2013) démontrent l'écart systématique entre LS perçue et LS effective chez les professionnels de l'éducation. La grande majorité se juge capable d'interpréter adéquatement des données scolaires, alors que les items mesurant effectivement ces compétences ne sont répondus correctement que par une minorité. Dans le contexte québécois, cet écart prend une signification particulièrement critique. Les directions sont tenues de formuler des cibles mesurables dans leurs plans d'engagement vers la réussite, de rendre compte de leurs résultats dans le cadre des conventions de gestion et de réussite éducative, et d'interpréter les indicateurs de performance (taux de réussite, données de diplomation, résultats aux épreuves ministérielles) fournis par les tableaux de bord du MEQ. Une LS insuffisante dans ce contexte ne produit pas seulement de l'incompréhension, elle produit activement des décisions erronées, des cibles mal calibrées et une reddition de comptes de façade, ce qui en fait une condition structurelle du leadership éclairé dans un système régi par la Loi n° 105.

Troisièmement, il existe une lacune théorique et empirique concernant la LS des directions d'école. Lee et al. (2024) montrent que seules 15 études sur 56 recensées proposent une définition de la LD des directions, et Friedrich et al. (2024) soulignent que les perspectives intégrées sur LS et LD restent limitées. Dans un système éducatif québécois où les exigences de reddition de comptes fondées sur les données s'intensifient, la compétence statistique des directions n'est plus un atout, c'est une condition sine qua non d'un leadership éducatif éclairé.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Alladatin, J. et Bergeron, D. (2024, 15 mai). *Appropriation et mise en œuvre de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) par les nouvelles directions d'établissement d'enseignement au Québec*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13365697>
2. Assemblée nationale du Québec. (2016). *Projet de loi n°105 : Loi modifiant la Loi sur l'instruction publique*. Éditeur officiel du Québec. <https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-105-41-1.html>
3. Ben-Zvi, D. et Garfield, J. (dir.). (2004). *The Challenge of Developing Statistical Literacy, Reasoning and Thinking*. Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/1-4020-2278-6>
4. Bowers, A. J. (2017). Quantitative Research Methods Training in Education Leadership and Administration Preparation Programs as Disciplined Inquiry for Building School Improvement Capacity. *Journal of Research on Leadership Education*, 12(1), 72-96. <https://doi.org/10.1177/1942775116659462>

5. Chick, H. et Pierce, R. (2013). The statistical literacy needed to interpret school assessment data. *Mathematics Teacher Education and Development*, 15(2), 5–26. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1018712.pdf>
6. Friedrich, A., Schreiter, S., Vogel, M., Becker-Genschow, S., Brünken, R., Kuhn, J., Lehmann, J. et Malone, S. (2024). What shapes statistical and data literacy research in K-12 STEM education? A systematic review of metrics and instructional strategies. *International Journal of STEM Education*, 11(1), 58. <https://doi.org/10.1186/s40594-024-00517-z>
7. Gal, I. (2002). Adults' Statistical Literacy: Meanings, Components, Responsibilities. *International Statistical Review*, 70(1), 1-25. <https://doi.org/10.1111/j.1751-5823.2002.tb00336.x>
8. Gal, I. (2004). Statistical Literacy. Dans D. Ben-Zvi et J. Garfield (dir.), *The Challenge of Developing Statistical Literacy, Reasoning and Thinking* (p. 47-78). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/1-4020-2278-6_3
9. Gould, R. (2017). Data literacy is statistical literacy. *Statistics Education Research Journal*, 16(1), 22-25. <https://doi.org/10.52041/serj.v16i1.209>
10. Jalal, A. A., Hamid, H. S. A. et Zulnaidi, H. (2023). Statistical Literacy of Education Policy Makers: A PLS SEM Approach. *Malaysian Online Journal of Educational Sciences*, 11(2), 1-12. <https://ejournal.um.edu.my/index.php/MOJES/article/view/43067>
11. Lee, J., Alonzo, D., Beswick, K., Oo, C. Z., Anson, D. W. J. et Abril, J. M. V. (2024). Data literacy of principals in K–12 school contexts: A systematic review. *Educational Research Review*, 45, 100649. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2024.100649>
12. Luo, M. (2008). Structural Equation Modeling for High School Principals' Data-Driven Decision Making: An Analysis of Information Use Environments. *Educational Administration Quarterly*, 44(5), 603-634. <https://doi.org/10.1177/0013161X08321506>
13. Mandinach, E. B. et Gummer, E. S. (2016). What does it mean for teachers to be data literate: Laying out the skills, knowledge, and dispositions. *Teaching and teacher education*, 60, 366-376. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.07.011>
14. Mandinach, E. B. et Schildkamp, K. (2021). Misconceptions about data-based decision making in education: An exploration of the literature. *Studies in Educational Evaluation*, 69, 100842. <https://doi.org/10.1016/j.stue-duc.2020.100842>
15. Maroy, C. (2021). *L'école québécoise à l'épreuve de la gestion axée sur les résultats. Sociologie de la mise en œuvre d'une politique néo-libérale*. Presses de l'Université Laval. [https://books.google.com/books?hl=fr&lr=&id=nc0oEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR13&dq=Appropriation+et+mise+en+%C5%93uvre+de+la+Gestion+Ax%C3%A9e+sur+les+R%C3%A9sultat+\(GAR\)+par+les+nouvelles+directions+d%27%C3%A9tablissement+d%27+enseignement+au+Qu%C3%A9bec&ots=lu2an7BbgU&sig=XAcKB1KzOi1IuGSoHBQwv0LSK8I](https://books.google.com/books?hl=fr&lr=&id=nc0oEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR13&dq=Appropriation+et+mise+en+%C5%93uvre+de+la+Gestion+Ax%C3%A9e+sur+les+R%C3%A9sultat+(GAR)+par+les+nouvelles+directions+d%27%C3%A9tablissement+d%27+enseignement+au+Qu%C3%A9bec&ots=lu2an7BbgU&sig=XAcKB1KzOi1IuGSoHBQwv0LSK8I)
16. Ridsdale, C., Rothwell, J., Smit, M., Ali-Hassan, H., Bliemel, M., Irvine, D., Kelley, D., Matwin, S. et Wuetherick, B. (2015). *Strategies and Best Practices*

- for Data Literacy Education: Knowledge Synthesis Report.
<http://hdl.handle.net/10222/64578>
17. Schildkamp, K. (2019). Data-based decision-making for school improvement: Research insights and gaps. *Educational Research*, 61(3), 257-273. <https://doi.org/10.1080/00131881.2019.1625716>
 18. Schüller, K., Busch, P. et Hindinger, C. (2019). *Future skills: Ein framework für data literacy — Kompetenzrahmen und Forschungsbericht* (Arbeitspapier Nr. 47). Hochschulforum Digitalisierung. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3349865>
 19. Sharma, S. (2017). Definitions and models of statistical literacy: a literature review. *Open Review of Educational Research*, 4(1), 118-133. <https://doi.org/10.1080/23265507.2017.1354313>
 20. Wallman, K. K. (1993). Enhancing Statistical Literacy: Enriching Our Society. *Journal of the American Statistical Association*, 88(421), 1-8. <https://doi.org/10.1080/01621459.1993.10594283>
 21. Watson, J. et Callingham, R. (2003). Statistical literacy: a complex hierarchical construct. *Statistics Education Research Journal*, 2(2), 3-46. <https://doi.org/10.52041/serj.v2i2.553>
 22. Watson, J. M. (1997). Assessing statistical thinking using the media. Dans I. Gal et J. B. Garfield (dir.), *The assessment challenge in statistics education* (p. 107–121). IOS Press & International Statistical Institute.
 23. Watson, J. M. (2013a). *Statistical literacy at school: Growth and goals*. Routledge. <https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9780203053898&type=googlepdf>
 24. Watson, J. M. (2013b). *Statistical literacy at school: Growth and goals*. Routledge. <https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9780203053898&type=googlepdf>
 25. Wolff, A., Gooch, D., Montaner, J. J. C., Rashid, U. et Kortuem, G. (2016). Creating an understanding of data literacy for a data-driven society. *The Journal of Community Informatics*, 12(3). <https://openjournals.uwaterloo.ca/index.php/JoCI/article/view/3275>
 26. Ziegler, L. et Garfield, J. (2018). Developing a statistical literacy assessment for the modern introductory statistics course. *Statistics Education Research Journal*, 17(2), 161-178. <https://doi.org/10.52041/serj.v17i2.164>